

III Semana Acadêmica da Naval

Dias 25 a 29 de setembro de 2023

SEANAV 2023

Diversidade no Setor Naval

DIVULGAÇÃO E POPULARIZAÇÃO DO SETOR NAVAL

Blendo Daniel dos Santos^{1*}, Marcelo Musci¹

1 – Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

*E-mail principal: blendo.daniel.rj48@gmail.com

Palavras-chave: Setor naval. Construção naval. Divulgação.

Resumo:

A navegação é uma das atividades mais antigas do mundo, tendo sido essencial para o comércio marítimo e a exploração de novos territórios. Desde a idade média, houve avanços significativos na tecnologia de construção de navios e uso de fontes de energia. A partir do século XX, estaleiros espalhados por todo o mundo passaram a se especializar na construção de embarcações para diferentes demandas e segmentos. Nos últimos anos, o setor naval tem obtido um crescente interesse, especialmente em relação aos desafios da sustentabilidade e do desenvolvimento tecnológico. Assim, este trabalho pretende discutir a importância da divulgação e popularização desta área, identificando barreiras e estratégias para disseminação do tema proposto. Apesar da sua importância no desenvolvimento econômico, político e social, o setor naval é frequentemente visto como uma área de interesse restrito ou desconhecida pelo grande público. É essencial, portanto, que a sociedade compreenda a relevância do setor marítimo para o país e o mundo. Além disso, a divulgação pode estimular novos talentos e potenciais empreendimento nesta área. Algumas das principais barreiras para a popularização do setor naval são a falta de informação ao público, a visão estereotipada do setor, a falta de qualificação e o difícil acesso às oportunidades. Alguns preconceitos ainda persistem na visão da sociedade sobre o setor, como a percepção de que a área é suja, perigosa e pouco atraente, o que cria uma barreira para a inclusão de novos talentos e possíveis investidores. Algumas estratégias importantes para divulgar e popularizar o setor naval incluídas neste trabalho incluem a criação de eventos temáticos para atrair o público e empresas do setor, visitas a portos e navios e o desenvolvimento de programas de capacitação e ações de comunicação efetivas, como redes sociais e campanhas publicitárias. Alguns exemplos bem-sucedidos de divulgação do setor naval incluem as atividades desenvolvidas pelo grupo de extensão UerjNaval, seminários e workshops realizados envolvendo docentes e discentes do Curso de Construção Naval, palestras e cursos envolvendo alunos de escolas de ensino médio da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Assim, o presente trabalho para o setor naval possui enorme importância social, promovendo a divulgação do setor e garantindo sua popularização perante a comunidade acadêmica, profissionais do setor naval e população em geral.